

Einführung eines Nachhaltigkeits- und Verstetigungskonzepts für EASYDAB (Earth System Data Branding) an der TIB

1. Teil des Meilensteins 4.2 des BMBF Projekts AtMoDat

Anette Ganske

TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften

21.07.2022

1.	Einleitung	2
2.	Die FAIRness publizierter Datensätze mit einem DataCite DOI	2
3.	Gründe für die gemeinsame Zertifizierung von Erdsystemdaten	5
4.	Vergleichbare Zertifizierungen	5
5.	Möglicher Kundenkreis für die Zertifizierung	6
6.	Nachhaltigkeits- und Verstetigungskonzept an der TIB	6
7.	Zusammenfassung und Ausblick	8
8.	Literatur	9

1. Einleitung

Auch wenn die vollständige Umsetzung der FAIR Data Principles¹ (siehe auch Wilkinson et al., 2016) nicht immer möglich ist (Dunning, 2017), so betreiben viele Repositorien einen hohen Personal- und Zeitaufwand, um die FAIRness der Datensätze bei der Veröffentlichung in ihren Archiven weitestgehend einzuhalten. Ein Aspekt der FAIRness² ist dabei die Zuweisung von Persistenten Identifikatoren³ (PIDs). Dabei verwenden laut einer Statistik von re3data⁴ die meisten Repositorien Digital Object Identifiers (DOIs) von DataCite⁵. Ein weiteres Kriterium der FAIR-Prinzipien ist eine möglichst ausführliche Beschreibung der Daten durch ihre Metadaten⁶, weshalb bei vielen Repositorien die Metadaten auf ihre Vollständigkeit hin geprüft werden. Je nach Datentyp und Forschungsgebiet gibt es weitere Kriterien, um z.B. auch die inhaltliche Qualität der Daten zu überprüfen. Andere Repositorien wie z.B. Zenodo⁷ vergeben zwar DataCite DOIs, verzichten jedoch auf die Kuratierung der Datensätze und überlassen die Erstellung der Metadaten ganz den Daten-Liefernden. Da vielen Forschenden die FAIR Prinzipien nicht geläufig sind, füllen diese oft nur die für einen DataCite DOI obligatorischen Metadatenfelder aus. Dies sind hauptsächlich bibliographische Angaben und somit ist der Datensatz inhaltlich nur ungenügend beschrieben.

Deshalb wurde in den letzten Jahren oft festgestellt, dass ein DOI kein Qualitätsmerkmal für gute und FAIR-konforme Daten darstellt. Zudem wurde der Wunsch geäußert, dass Repositorien, die ihre Daten sorgsam kuratieren, eine Möglichkeit gegeben wird, dies auch auf ihren Landing-Pages zu zeigen. Aus diesem Grund wurde im Vorfeld des BMBF-Projekts AtMoDat⁸ überlegt, eine zusätzliche Zertifizierung einzuführen. Diese sollte immer mit der Vergabe von DataCite DOIs verknüpft sein und nur kuratierte Datensätze hervorheben. Bei der Umsetzung durch das AtMoDat-Projekt wurde beschlossen, eine Zertifizierung für alle Erdsystemdaten einzuführen, da diese Daten ähnliche Eigenschaften haben und man hierfür gemeinsame Anforderung an die Metadaten stellen kann. Diese Zertifizierung wird EASYDAB (Earth System Data Branding) genannt und es wurde bestimmt, dass sie durch das EASYDAB-Logo auf der Landing-Page der Daten angezeigt wird.

In diesem Bericht wird der Teil des Nachhaltigkeits- und Versteigungskonzept für EASYDAB beschrieben, der an der TIB umgesetzt wird. Um zu zeigen, dass die Einführung dieser Zertifizierung sinnvoll ist, werden zuerst Ergebnisse aus Untersuchungen der FAIRness von publizierten Daten mit DataCite DOIs berichtet (Kapitel 2). In Kapitel 3 wird erläutert, weshalb eine Zertifizierung für alle Erdsystemdaten zusammen möglich ist. Kapitel 4 stellt eine alternative Zertifizierungsmöglichkeit für das Global Earth Observation System of Systems⁹ (GEOSS) vor, die zwar in einem Projekt entwickelt, jedoch nie verwendet wurde. Danach wird in Kapitel 5 der mögliche Kundenkreis beschrieben, der von EASYDAB profitieren kann. In Kapitel 6 wird erläutert, wie der Service an der TIB nach Ablauf des AtMoDat-Projekts verstetigt wird. Kapitel 7 enthält eine Zusammenfassung und einen Ausblick.

2. Die FAIRness publizierter Datensätze mit einem DataCite DOI

Bei einer Publikation von Daten mit einem DataCite DOI wird für die Beschreibung der Metadaten das DataCite Metadaten Schema verwendet, z.B. die neueste Version 4.4, siehe DataCite Metadata Working Group (2021). Das Metadatenschema enthält 20 Metadatenelemente, sogenannte

¹ <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

² [F1: \(Meta\) data are assigned globally unique and persistent identifiers](#)

³ PIDs sind z.B. DOIs, ORCIDs, RORs. Eine Erklärung der PIDs findet man in Madden et al. (2020).

⁴ <https://www.re3data.org>, allgemeine Suche nach Repositorien mit Filter PID Systems.

⁵ <https://datacite.org/>

⁶ [F2: Data are described with rich metadata](#)

⁷ <https://zenodo.org/>

⁸ <https://www.atmodat.de>

⁹ <https://earthobservations.org/geoss.php>

Properties. Zudem kann man für alle Properties spezifische Sub-Properties angeben. Da das DataCite Metadatenchema generisch ist, d.h. zur Beschreibung von Daten aus allen möglichen Forschungsrichtungen angewandt werden kann, sind nur sechs der Properties verpflichtend¹⁰.

Untersuchungen in AtModat haben ergeben, dass man einen Datensatz mit Atmosphärischen Modelldaten konform zu den FAIR-Prinzipien beschreiben kann, falls man alle anwendbaren Properties des DataCite Metadatenchemas verwendet (Ganske, 2021). Dies lässt sich auch auf Datensätze aus der Erdsystemforschung übertragen. Die Vollständigkeit der Metadaten von Datensätzen, die mit einem DataCite DOI veröffentlicht wurden, wurde in mehreren Studien (Robinson-Garcia et al. (2017), Habermann (2021) und Strecker (2021)) untersucht. Alle Studien fanden heraus, dass bei den meisten Datensätzen nur ein geringer Teil der anwendbaren Properties des DataCite Metadatenchemas verwendet wurden.

Habermann (2021) untersuchte die DataCite-Metadatenätze von 144 Repositorien des TIB DataCite-Konsortiums. Die analysierten Daten zeigen deutlich die Dominanz von Pflichtfeldern in diesen Metadaten. Empfohlene Elemente wie Abstracts, Schlagworte und zugehörige Semantische Artefakte¹¹ sind jedoch wichtig für die Unterstützung der Suche in DataCite-Ressourcen. Abstracts fehlen in etwa 40 % aller Ressourcen, Schlagworte werden nur in etwa 40 % der Fälle hinzugefügt und die entsprechenden Semantischen Artefakte werden in etwa 30 % aller Metadatenätze angegeben. Da diese Elemente für die Suche nach Datensätzen wichtig sind, wird eine Vorbedingung der FAIR Prinzipien¹² nicht erfüllt. Auch PIDs, d.h. ORCIDs, RORs, Funder IDs usw. (siehe Madden, 2020), finden sich nur selten in den Metadaten, obwohl sie für die automatisierte Verknüpfung von Datensätzen mit Nutzern, Förderern und Institutionen relevant sind.

Strecker (2021) analysierte Metadatenätze von 47 Repositorien, die in re3data gelistet sind und die DataCite DOIs zuweisen. Die Mehrheit (99,82 %) der Metadatenätze in der Stichprobe wurde in den letzten beiden Jahren (2019 und 2020) bei DataCite registriert. Sie stellte fest, dass die Metadatenätze zwischen 8 und 52 Metadatenelemente (Properties und Sub-Properties) verwenden, mit einem Median von 19 Elementen. Ihre weitere Statistik über die Verwendung aller Elemente zeigt wiederum, dass selbst die empfohlenen Elemente, die für alle Datensätze nützlich sind, nicht immer enthalten sind. So enthalten nur etwa 75 % aller Metadatenätze Nutzungsrechte, die wiederum ein Teil der FAIR-Prinzipien¹³ sind, weil sie für die Weiterverwendung der Daten wichtig sind.

Wir führten eine eigene Untersuchung zur Vollständigkeit von Metadatenätzen von Daten aus der Erdsystemforschung durch, die zwischen 2016 und 2020 mit einem DataCite DOI veröffentlicht wurden. Dazu führten wir Abfragen über die DataCite REST-API¹⁴ jeweils für in einem Jahr veröffentlichte DOIs durch. Um sicher zu gehen, dass wir bei einer Abfrage der DataCite APIs nur Datensätze aus der Erdsystemforschung erhalten, schränkten wir die Abfrage auf Datensätze ein, die in der Property *Subject* das Schlagwort „Climate“ enthalten. Da man maximal 1000 DOIs auf einmal abrufen kann, fragten wir für jedes Archivierungsjahr 1000 vom System willkürlich ausgewählte Datensätze¹⁵ ab. Dabei sind jedoch nur für das Jahr 2019 mehr als 1000 Metadatenätze mit dem

¹⁰ Verpflichtend sind die Properties Identifier, Creator, Title, Publisher, PublicationYear und ResourceType.

¹¹ In Anlehnung an die Definition von FAIRsFAIR in Hugo et al. (2020) verwenden wir den Begriff semantische Artefakte (auch bekannt als semantische Ressourcen) als Oberbegriff für kontrollierte Vokabulare, Thesauri, Ontologien usw.

¹² Die Bedingungen F2 und R1, siehe <https://www.go-fair.org/fair-principles/f2-data-described-rich-metadata/> und <https://www.go-fair.org/fair-principles/r1-metadata-richly-described-plurality-accurate-relevant-attributes/>

¹³ <https://www.go-fair.org/fair-principles/r1-1-metadata-released-clear-accessible-data-usage-license/>

¹⁴ <https://support.datacite.org/docs/api>

¹⁵ Wahl der Option random = "true" bei der Abfrage

vorgegebenen *Subject* im Archiv der Datenbank zu finden, in den anderen Jahren sind es weniger, siehe Tabelle 1.

Tabelle 1: Gesamtzahl der Metadatensätze, die bei einer jahresweisen Abfrage bei DataCite in der Property Subject das Schlagwort „Climate“ enthalten. Dabei ist die max. Anzahl von ausgebbaren DOIs auf 1000 beschränkt. Zudem sind in den aufgeführten Jahren jeweils die Repositorien aufgelistet, die zusammen mehr als 90 % der DOIs mit dem entsprechenden Schlagwort veröffentlichten.

Jahr	Anzahl DOIs gesamt	Repositorium		Repositorium		Repositorium	
		Name	Anzahl DOIs	Name	Anzahl DOIs	Name	Anzahl DOIs
2020	788	ESGF	641	Zenodo	56	Pangaea	38
2019	1000	ESGF	915	Zenodo	27	Dryad	26
2018	452	ESGF	345	DRYAD	82	ZENODO	10
2017	528	SARVA	256	DRYAD	182	ESGF	72
2016	87	Dryad	56	ESGF	21	SEDAC	3

Analysiert man, von welchen Datenzentren die DOIs jeweils vergeben wurden, so stellt man fest, dass es in jedem Jahr drei Datenzentren gibt, die zusammen mehr als 90 % der gefundenen DOIs vergeben haben, siehe Tabelle 1. Dabei wurden in den Jahren 2018 bis 2020 die meisten DOIs für Datensätze von der Earth System Grid Federation¹⁶ (ESGF) vergeben. Von den fünf in Tabelle 1 gelisteten Repositorien veröffentlichen drei bevorzugt Erdsystemdaten (ESGF, Pangaea¹⁷ und SARVA¹⁸), zwei davon (DRYAD¹⁹ und ZENODO) publizieren Daten aller Fachrichtungen. Da jedes Jahr ein Repositorium mehr als 50 % aller Datensätze alleine veröffentlicht hat, kann man aus der jährlichen Analyse der Datensätze nur ableiten, wie komplett die Metadatensätze bestimmter Repositorien sind.

So enthalten z.B. die Metadatensätze der vom ESGF vergebenen DOIs keine Informationen über das geographische Gebiet, siehe die Angaben zur Häufigkeit der Property *Geolocation* in Tabelle 2. Bei diesen Daten handelt es sich meist um Ergebnisse von Globalen Klimamodellen, die die gesamte Erde abdecken. Dennoch erschwert das Fehlen der geographischen Informationen die automatische Auswertung dieser Datensätze. Allerdings wurde bei der Vergabe der DOIs darauf geachtet, dass zumindest ein ORCID für einen Autor/eine Autorin angegeben wurde. Dies spiegelt sich in der Anzahl der gefundenen ORCIDs in Tabelle 2 für die Jahre 2018-2020 wieder. 2017 hingegen wurden die meisten gefundenen Datensätze von SARVA publiziert – die meisten enthalten eine Angabe in der Property *Geolocation*, jedoch deutlich seltener Angaben zu ORCIDs. Positiv ist zu vermerken, dass fast alle untersuchten DOIs eine Lizenzinformation enthalten, unabhängig vom Repositorium.

¹⁶ <https://esgf-data.dkrz.de/projects/esgf-dkrz/>

¹⁷ <https://www.pangaea.de/>

¹⁸ <https://www.csag.uct.ac.za/sarva/>

¹⁹ <https://datadryad.org/stash>

Insgesamt kann man aus diesen Untersuchungen sehen, welche große Rolle das Repositorium für die Vollständigkeit der Metadaten spielt. Es ist deshalb sinnvoll, dass die DOIs von den Repositorien hervorgehoben werden, die aufgrund ihrer Kuratation ausführliche Metadaten enthalten.

Tabelle 2: Anzahl der DOIs und der dafür angegebenen Metadatenfeldern für die Lizenzen, Geolocations sowie die mittlere relative Anzahl von ORCIDIDs bezogen auf die Menge aller untersuchter DOIs.

Jahr	Anzahl DOIs	Anzahl Lizenzen	Rel. Geolocations [%]	Anzahl rel. Anzahl ORCIDIDs/ aller DOIs [%]
2020	778	763	6,98	47,35
2019	1000	996	3,80	47,73
2018	452	446	6,86	40,51
2017	528	516	52,83	17,40
2016	87	81	21,84	8,86

3. Gründe für die gemeinsame Zertifizierung von Erdsystemdaten

EASYDAB ist eine Zertifizierung für Erdsystemdaten. Diese Beschränkung auf Erdsystemdaten wurde innerhalb des ATMODAT-Projekts beschlossen, da diese Datensätze in der Regel ähnliche Eigenschaften haben:

- Sie werden mit ähnlichen Metadaten beschrieben – so haben sie bis auf wenige Ausnahmen immer einen räumlichen und meist auch einen zeitlichen Bezug.
- Sie können mit den Feldern des DataCite Metadaten Schemas (DataCite Metadata Working Group, 2021) selbsterklärend beschrieben werden, falls man alle anwendbaren Metadatenfelder (Properties) verwendet. Dies kann z.T. durch Verweise auf externe Quellen geschehen, z.B. auf Modelldokumentationen, Veröffentlichungen in Zeitschriften, Homepages. Ganske et al. (2020 und 2021) erklären am Beispiel von Atmosphärischen Modelldaten, wie diese mithilfe der DataCite Metadaten beschrieben werden können. Diese Ergebnisse lassen sich auf andere Erdsystemdaten übertragen.
- Sie können fast immer mit offenen²⁰ Lizenzen veröffentlicht werden, da sie sich in der Regel weder auf Personen beziehen noch schutzwürdige Informationen enthalten.
- Je nach Fachgebiet gibt es offene²¹ Dateiformate, mit denen die Daten abgespeichert werden können, z.B. netcdf oder Open-GIS. Falls proprietäre Dateiformate verwendet werden, gibt es häufig offene²² Software, mit der die Daten gelesen und verarbeitet werden können.

4. Vergleichbare Zertifizierungen

Bei unseren Recherchen haben wir nur eine vergleichbare Zertifizierung für Daten gefunden: das GEO-Label. Es wurde von der Intergovernmental Group on Earth Observations (GEO) für das Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) entwickelt. Es basiert auf den von der GEO Data Management Principles Task Force (2015) publizierten Daten Management Prinzipien (DMP). Die

²⁰ <https://opendefinition.org/licenses/>

²¹ <http://opendatahandbook.org/guide/en/appendices/file-formats/>

²² <https://www.ifross.org/?q=en/what-open-source-software>

zehn GEO-Datenmanagementprinzipien sind in fünf Datenmanagementkategorien (Entdeckung, Zugänglichkeit, Nutzbarkeit, Bewahrung und Kuration) eingeordnet.

Das GEO-Label²³ wurde im GeoViQua-Projekt entwickelt, jedoch nie angewandt. Es ist ein freiwilliges Label, das als Teil des GEO-Datenbrandings verwendet werden könnte. Datenanbieter, die Daten über GEOSS veröffentlichen, können ihre Daten mit dem GEO-Label kennzeichnen, um zu zeigen, dass sie mit den GEO-Datenmanagementprinzipien konform sind. Das Label kann für jeden Datensatz mithilfe der Metadaten automatisiert erstellt werden, falls die Metadaten konform zu ISO19139 (2007) geschrieben sind. Es zeigt innerhalb eines Kreises mit bunten Segmenten an, welche der DMP bei der Publikation der Daten eingehalten wurden. Falls ein Prinzip nicht berücksichtigt wurde, bleibt das Segment weiß. Nach Aussagen des damaligen Projektleiters Daniel Nüst (persönliche Mitteilung) konnte sich die Intergovernmental Group on Earth Observations nicht auf eine generelle Verwendung des Labels einigen, da damit nicht nur die Vorteile, sondern auch die möglichen Defizite von (Meta)Daten hervorgehoben werden.

5. Möglicher Kundenkreis für die Zertifizierung

Um EASYDAB vergeben zu dürfen, muss ein Repositoryum DataCite DOIs vergeben und Daten aus den Erdsystemwissenschaften archivieren. Mithilfe der Mitgliederlisten von DataCite und re3data wurde ermittelt, welche Repositoryen diese Bedingungen erfüllen. Da das Logo zurzeit nur in der EU und UK geschützt ist, wurden zusätzlich erst einmal nur Repositoryen aus Europa und Großbritannien in einer Liste potentieller EASYDAB-Kunden erfasst, siehe Tabelle 3. In einem späteren Schritt kann diese Liste der Repositoryen erweitert werden um solche aus weiteren Ländern, wie z.B. die USA.

6. Nachhaltigkeits- und Verstetigungskonzept an der TIB

Die Bedingungen für EASYDAB wurden in Zusammenarbeit mit der Projektgruppe von AtMoDat und dem Referat PID- und Metadaten Services der TIB ausgearbeitet.

Die Zertifizierung von Daten mit EASYDAB ist an einen DataCite DOI geknüpft und wird durch das EASYDAB-Logo auf der Landing-Page des Datensatzes kenntlich gemacht. Damit dieses Logo nicht von Repositoryen verwendet werden darf, die die Bedingungen für EASYDAB nicht einhalten, wurde es vom DKRZ sowohl beim Deutschen Patent- und Markenamt als auch beim International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) für die EU und Großbritannien markenrechtlich geschützt. Die TIB schließt einen Vertrag mit dem DKRZ ab, der ihr die Nutzung des Logos erlaubt. Dieser Vertrag wurde nach Absprache mit dem DKRZ vom Justizariat der TIB formuliert und liegt dem DKRZ zur Unterschrift vor.

Da inzwischen die Repositoryen für die Vergabe von DOIs zahlen müssen, wird die Zertifizierung mit EASYDAB kostenfrei sein. Die Nutzung des EASYDAB-Logos durch ein Repositoryum darf erst nach Abschluss des sogenannten EASYDAB-Vertrags mit der TIB erfolgen. Die deutsche Version dieses Vertrags wurde ebenfalls mit der oben beschriebenen Gruppe inhaltlich entwickelt und vom TIB-Justizariat ausformuliert. Danach wurde von einem Übersetzungsbüro eine englische Version des Vertrags erstellt.

Der EASYDAB-Vertrag beinhaltet, dass bei der Veröffentlichung von Daten, die mit EASYDAB hervorgehoben werden, bestimmte Bedingungen eingehalten werden. So muss sich ein Repositoryum verpflichten, mit EASYDAB zertifizierte Datensätze vor der Publikation anhand einer Qualitätsrichtlinie zu prüfen. Diese Qualitätsrichtlinie kann vom Repositoryum frei gewählt werden, muss aber von der TIB als geeignet für EASYDAB anerkannt werden. Weitere Anforderungen wurden in der sogenannten EASYDAB-Guideline (Ganske et al., 2022), festgehalten. Die Abtrennung der

²³ <http://www.geolabel.info>

Tabelle 3: Repositorien in Europa, die DataCite DOIs vergeben und Daten aus der Erdsystemforschung archivieren.

Name	Betreiber	Land	Homepage
ENVIDAT	Swiss Federal Research Institute WSL	CH	www.envidat.ch
CRC1211	Collaborative Research center, funded by DFG	DE	https://www.crc1211db.uni-koeln.de/site/index.php
Fordatis	Fraunhofer-Gesellschaft	DE	https://fordatis.fraunhofer.de
GFZ Potsdam	GeoForschungsZentrum Potsdam	DE	https://dataservices.gfz-potsdam.de/portal/
GPCC	Global Precipitation Climatology Centre, Deutscher Wetterdienst	DE	https://www.dwd.de/EN/ourservices/gpcc/gpcc.html
IOWDB	Institut für Ostseeforschung Warnemünde	DE	https://www.io-warnemuende.de/data-portal.html
PANGAEA	Alfred-Wegener Institut	DE	https://pangaea.de/
DTU Orbit	Technical University of Denmark	DK	https://orbit.dtu.dk/
ICOS	Integrated Carbon Observation System ERIC Head Office	EU	https://www.icos-cp.eu/data-products
4TU.Centre for Research Data	4TU Universities of Technology in the Netherlands	NL	https://data.4tu.nl/portal
Data Archiving and Networked Services	Dutch national centre of expertise and repository for research data (DANS)	NL	https://dans.knaw.nl/en
Bolin Center Database	Stockholm University	SE	https://bolin.su.se/data/about/
Swedish National Data Service	Consortium of Swedish Universities	SE	https://snd.gu.se/en/about-us
CEDA	Centre for Environmental Data Analysis	UK	https://archive.ceda.ac.uk/
Climate Data Store	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)	UK	https://cds.climate.copernicus.eu/
Environmental Information Data Centre	UK's national data centre for terrestrial and freshwater sciences	UK	https://eidc.ac.uk/finddata
NERC	National Environmental Research Council	UK	https://nerc.ukri.org/

Guideline vom Vertragstext hat den Vorteil, dass die Bedingungen für EASYDAB an die Wünsche der Community angepasst werden können, ohne dass alle Verträge geändert werden müssen.

Die Verwaltung der TIB prüfte beihilferechtliche und steuerrechtliche Fragen in Bezug auf EASYDAB und schloss diese Ende September 2021 positiv ab, so dass einer Einführung von EASYDAB keine rechtlichen Hürden entgegenstehen. Nach Projektende wird die Verantwortung für EASYDAB an das TIB-Referat PID- und Metadaten Services übergeben. Dieses wird die Verträge mit neuen Repositorien abschließen und gemeinsam mit der Stabstelle Kommunikation der TIB weiter für EASYDAB werben.

Das TIB-Referat PID- und Metadaten Services wird stichprobenhaft prüfen, ob bei den mit EASYDAB zertifizierten Datensätzen die Bedingungen der EASYDAB-Guideline eingehalten wurden. Dies wird glaubhaft machen, dass die Bedingungen der Zertifizierung nicht aufgeweicht werden können und

somit das Vertrauen der Community in EASYDAB erhalten. Weiter wird dieses Referat zusammen mit dem Fachreferenten für Geographie neue Qualitätsrichtlinien für die EASYDAB-Zertifizierung anerkennen, falls diese von den Repositorien dafür vorgeschlagen werden. Diese Qualitätsrichtlinien können dann ebenfalls zur Datenprüfung verwendet werden. Damit können Repositorien anzeigen, dass ihre publizierten Datensätze sorgfältig und nachvollziehbar kuratiert wurden und den EASYDAB-Bedingungen entsprechen.

7. Zusammenfassung und Ausblick

Bei den Voruntersuchungen zu EASYDAB wurde festgestellt, dass viele der mit DataCite DOI veröffentlichten Datensätze nicht den FAIR Data Principles genügen. Meist werden Datensätze erst dann FAIR-konform publiziert, sobald das publizierende Repository die Daten-Liefernden dazu anleitet, genügend Metadaten zur Verfügung zu stellen. Dies ist ein personalaufwändiger Prozess und die Daten-Nutzenden erkennen meist nicht, welche Datensätze gut kuratiert sind und welche nicht. Deshalb wurde der Wunsch geäußert, dass eine zusätzliche Zertifizierung für Datensätze mit DataCite DOI geschaffen werden sollte, die gut kuratierte und FAIR-konforme Datensätze hervorhebt. Da eine solche Zertifizierung noch nicht angeboten worden war, wurde dies im Projekt AtMoDat durch EASYDAB verwirklicht.

Bei der Entwicklung von EASYDAB wurde darauf geachtet, dass es von möglichst vielen Repositorien genutzt werden kann. Die Bedingungen für die Zertifizierung sind im Vertrag und in der EASYDAB-Guideline festgehalten. Im Vertrag ist die Verpflichtung enthalten, dass mit EASYDAB zertifizierte Datensätze vor der Publikation anhand einer Qualitätsrichtlinie geprüft werden müssen. Diese Richtlinie kann zwar von Repository frei gewählt werden, muss jedoch von der TIB als für EASYDAB geeignet anerkannt werden. Damit soll erreicht werden, dass die mit EASYDAB zertifizierten Daten die FAIR Data Principles weitestgehend einhalten. Repositorien, die diese Bedingungen bereits einhalten, können dies also mit EASYDAB zeigen. Damit wird auch berücksichtigt, dass je nach Repository und Fachgebiet die Datensätze bereits nach unterschiedlichen Qualitätsrichtlinien geprüft werden. Somit ist die Möglichkeit der Anerkennung von Qualitätsrichtlinien ein erster Schritt, um die Kriterien der Community für gute Datenqualität einzubeziehen.

Die EASYDAB-Guideline kann weiter an die Wünsche der Community angepasst werden. So können weitere Kriterien für hochwertige Datensätze berücksichtigt werden. Möglich wäre hierbei z.B. ein Kriterienkatalog für die Frage, wann Daten inhaltlich korrekt sind. Dies müsste dann aber sehr spezifisch für die verschiedenen Parameter festgelegt werden, da es z.B. für Lufttemperaturen andere Kriterien gibt als für Windgeschwindigkeiten und -richtungen. Zum Teil werden solche Datenprüfungen bereits durchgeführt, siehe z.B. Peng et al. (2019).

Das Konzept für EASYDAB wurde nachhaltig geplant und die weitere Entwicklung der Zertifizierung wird durch die TIB gesteuert. Sie wird versuchen, weitere Repositorien für EASYDAB zu gewinnen und die Community zu vergrößern und stärker einzubeziehen. Dies wird z.B. durch eine Zusammenarbeit mit anderen Forschungsprojekten, z.B. mit dem EU-Projekt Climateurope2 oder mit der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (z.B. in NFDI4Earth²⁴), geschehen.

²⁴ <https://www.nfdi4earth.de/>

8. Literatur

- DataCite Metadata Working Group. (2021). DataCite Metadata Schema Documentation for the Publication and Citation of Research Data and Other Research Outputs. Version 4.4. DataCite e.V. <https://doi.org/10.14454/3w3z-sa82>
- Dunning, A., De Smaele, M., & Böhmer, J. (2017). Are the FAIR Data Principles fair? In *International Journal of Digital Curation* **12** (2), S. 177–195. Edinburgh University Library. <https://doi.org/10.2218/ijdc.v12i2.567>
- Ganske, A., Heydebreck, D., Höck, H., Kraft, A., Quaas, J., and Kaiser, A. (2020). A short guide to increase FAIRness of atmospheric model data. *Meteorologische Zeitschrift* **29** (6), S. 483–491. <https://doi.org/10.1127/metz/2020/1042>
- Ganske, A., Kraft, A., Kaiser, A., Heydebreck, D., Lammert, A., Hoeck, H., Thiemann, H., Voss, V., Grawe, D., Leitl, B., Schlünzen, K. H., Kretschmar, J. and Quaas, J. (2021). ATMODAT Standard (v3.0). World Data Center for Climate (WDCC) at DKRZ. https://doi.org/10.35095/WDCC/ATMODAT_STANDARD_EN_V3_0
- Ganske, A., Burger, F., Thiemann, H. and Lammert, A. (2022). EASYDAB Guideline (v1.2). World Data Center for Climate (WDCC) at DKRZ. https://doi.org/10.35095/WDCC/EASYDAB_Guideline_v1.2
- GEO Data Management Principles Task Force, 2015: GEOSS Data Management Principles. https://www.earthobservations.org/documents/dswg/201504_data_management_principles_long_final.pdf (geprüft 2022-03-09)
- Habermann, T. (2021). A pid feast for research – pidapalooza 2021. <https://metadatagamechangers.com/blog/2021/2/2/a-pid-feast-for-research-pidapalooza-2021> (geprüft 2022-06-21).
- Hugo, W., et al (2020). D2.5 FAIR Semantics Recommendations. Second Iteration (1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5362010>
- ISO19139:2017: Geographic information — Metadata — XML schema implementation. <https://www.iso.org/standard/32557.html> (geprüft 2022-03-09)
- Madden, F., van Horik, R., van de Sandt, S., Lavasa, A. and Cousijn, H. (2020). Guides to choosing persistent identifiers – version 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3956569>.
- Peng, G., Milan, A., Ritchey, N. A., Partee II, R. P., Zinn, S., McQuinn, E., Casey, K. S., Lemieux III, P., Ionin, R., Jones, P., Jakositz, A. and Collins, D. (2019). Practical Application of a Data Stewardship Maturity Matrix for the NOAA OneStop Project. *Data Science Journal* **18**(1), S. 41. Ubiquity Press, Ltd. <https://doi.org/10.5334/dsj-2019-041>
- Robinson-Garcia, N., Mongeon, P., Jeng, W. and Costas, R. (2017). Datacite as a novel bibliometric source: Coverage, strengths and limitations. *Journal of Informetrics* **11** (3), 841–854. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.07.003>.
- Strecker, D. (2021). Quantitative assessment of metadata collections of research data repositories. *Berliner Handreichungen zur Bibliotheks-und Informationswissenschaft*, Heft **470**. <https://doi.org/10.18452/2291>
- Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* **3**, 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>